

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 246 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	

ARXITEKTURA FANLARINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Astanov Tolib Muxtarovich

Qarshi davlat universiteti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası, dotsent v.b.

Annotatsiya: Maqolada arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos jihatlari keng qamrovda muhokama qilingan. Turli yondashuvlar tahlil qilingan. Arxitektura fanlarini o'qitishning asosiy tamoyillari keltirilgan va tahlil etilgan. Shuningdek, ta'limning asosiy usullari hamda ularning ta'limdagi o'rni xususida fikr yuritilgan. Arxitektura ta'limidagi zamonaviy muammolar va ularni bartaraf etishdagi strategik harakatlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: arxitektura ta'limi, deontologik tayyorgarlik, arxitektura dizayni, muammoli dizayn, tizimli dizayn, professional dizayn faoliyati.

Abstract: The article broadly discusses the specific aspects of teaching architectural sciences. Various approaches have been analyzed. The fundamental principles of teaching architectural subjects are presented and examined. In addition, the main teaching methods and their significance in the educational process are discussed. The article highlights modern challenges in architectural education and outlines strategic measures to address them.

Key words: architectural education, deontological readiness, architectural design, problem design, system design, professional design activity.

Аннотация: В статье широко рассматриваются специфические аспекты преподавания архитектурных наук. Обсуждаются различные подходы. Представлены и проанализированы основные принципы преподавания архитектурных дисциплин. Также рассматриваются основные методы обучения и их роль в образовательном процессе. Отражены современные проблемы в преподавании архитектуры и стратегические действия по их преодолению.

Ключевые слова: архитектурное образование, деонтологическая готовность, архитектурное проектирование, проблемное проектирование, системное проектирование, профессионально-проектная деятельность.

KIRISH

Arxitektura fanlarini o'qitish metodikasi nafaqat loyihalash san'ati to'g'risida, balki o'qitishga fanlararo yondashuvni talab qiladigan murakkab fan hisoblanadi. Arxitektura fanlarini o'qitish keng bilim doirasini qamrab oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rus olimlaridan A.V. Ikonnikov, A. Guntov, o'zbek olimlaridan M.M. Vaxitov, Sh.R. Mirzaev, S.A. Yusupxo'jayev darsliklari tahlil qilindi. Maqolada arxitektura fanlarini o'qitishdagi asosiy tamoyillar, ta'limning zamonaviy usullari to'g'risida fikr yuritilgan. Arxitektura fanlarini o'qitish bir nechta asosiy tamoyillarga asoslanadi: ma'ruza materialini amaliy topshiriqlar (chizmalar, modellar, 3D modellashtirish) bilan birlashtirishning ahamiyati.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Asosiy o'qitish usuli – haqiqiy yoki ta'lim loyihalari ustida ishlashdir. Arxitektura – matematika, san'at, tarix, ekologiya, muhandislik va shaharshunoslikni o'z ichiga oladi.

Talabalar tahlil qilish, sharhlash va original yechimlarni taklif qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Arxitektura ta'limida BIM texnologiyalari, 3D modellashtirish, virtual va kengaytirilgan haqiqatdan faol foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limning asosiy usullari quyidagilar hisoblanadi. Ma'ruzalar asosiy nazariy bilimlarni beradi, seminarlar esa muhokamalar va amaliy tadqiqotlar orqali mavzularni chuqur tushunishga imkon beradi. Talabalar professor-o'qituvchilar rahbarligida loyihalarni ishlab chiqishadi, zarur dizayn ko'nikmalariga ega bo'lishadi. Taklif etilgan arxitektorlar va amaliyotchi mutaxassislar talabalarga zamonaviy dizayn usullarini o'rgatib, mahorat darslari o'tkazadilar. AutoCAD, Revit, Rhino, SketchUp, Grasshopper va boshqa dasturlar talabalarga raqamli modellashtirishni o'zlashtirishda yordam beradi. Me'moriy ob'ektlarga tashrif buyurish, shahar muhitini o'rganish, konkurslarda qatnashish mashg'ulotlarning muhim qismidir. Arxitekturani o'qitishdagi zamonaviy muammolar deb quyidagilarni aytish mumkin: o'quv dasturlarini doimiy yangilashni talab qilishi; talabalarga dizaynga barqaror yondashuvni singdirish zarurligi; onlayn kurslar va masofaviy ta'limni amalga oshirish; VR/AR, o'yinlashtirish va boshqa texnologiyalar o'rganishga yondashuvni o'zgartirmoqda.

Arxitektura fanlarini o'qitish an'anaviy va innovatsion usullarni uyg'unlashtirishni talab qiladigan dinamik jarayondir. Bu nafaqat bilimlarni uzatish, balki o'quvchilarning ijodiy tafakkurini, tanqidiy tahlil qilish va arxitekturaning zamonaviy muammolariga moslashish qobiliyatini rivojlantirish uchun ham muhimdir. Zamonaviy arxitektura amaliyotining holati uning ishtirokchilaridan loyihalashtirilgan ob'ektning barcha xususiyatlarini aqliy nazorat qilish va uning butun jamiyatning aqliy va jismoniy farovonligiga ta'sirini oldindan ko'ra bilish qobiliyatini o'zida mujassam etgan yangi dizayn fikrlashga ega bo'lishni talab qiladi. Shu munosabat bilan bo'lajak me'morlarni professional dizayn faoliyatiga deontologik tayyorlash muammosi hozirgi davrda ayniqsa dolzarb va dolzarb bo'lib bormoqda. Bo'lajak me'morlarning deontologik tayyorgarligini rivojlantirish tizimini yaratish uchun o'quv fanlarining o'quv rejasi va ish dasturlari tahlil qilindi, ularga kasbiy tayyorgarlikning deontologik tarkibiy qismi mos keladi.

"Loyiha" o'quv rejasining asosiy fanlar sikli – "Kompozitsion modellashtirish", "Arxitekturada rasmiy model-lashtirish va kompozitsiya", "Bino va inshootlar tipologiyasi" kabi maxsus fanlar bloki va uning markaziy intizomi "Arxitektura dizayni" aniqlandi. Amaliy mashg'ulotlar birinchi semestrda sakkizinchi semestrgacha davom etadi va yakuniy malakaviy ishni bajarish bilan tugaydi. "Arxitektura dizayni" o'quv fanini o'qitish jarayonida talabalarga quyidagi muammoli vazifalar taklif etiladi: aholining ijtimoiy muammolari bilan bog'liq vazifalar; ekologik muammolarni aks ettiruvchi vazifalar; fazoviy muhit va arxitektura rivojlanishining madaniy va tarixiy bosqichi o'rtasidagi o'zaro ta'sir muammolarini aks ettiruvchi vazifalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Arxitektorlarning kasbiy loyihalash faoliyatiga deontologik tayyorgarligini shakllanishini ta'minlovchi arxitektura dizaynini o'qitishning samarali usullaridan biri – bu muammoli loyihalash usulidir. Bu metodning mohiyati shundan iboratki, o'quvchilar ma'lum metodlardan foydalangan holda aniq ta'lim vazifasini hal etishda faol fikrlash va ijodiy izlanishga kirishadilar. Bunday vazifani shakllantirish talabalarning o'zlarida yetishmayotgan bilimlarini yoki mavjud mulohazalarining noto'g'riligini mustaqil ravishda aniqlashlariga asoslanadi.

Tizimli loyihalash usuli talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi, axloqiy bilimlarni aktualashtiradi va axloqiy tanlovning muammoli vaziyatlarida me'morning to'g'ri xatti-harakati doirasini kengaytiradi. Muammoli dizayn me'morchilikning nafaqat texnik va estetik muammolarini, balki me'moriy yechimning atrof-muhit va jamiyatning axloqiy, tarbiyaviy talablariga muvofiqligi masalalarini ham ko'rib chiqadi.

Bo'lajak me'morlarning professional dizayn faoliyatiga deontologik tayyorgarligini shakllantirish jarayoni-ni samaradorligini ta'minlaydigan yana bir usul – tizimli loyihalash usulidir. Ushbu usulga ko'ra, me'moriy loyiha bir-biriga bog'langan elementlardan tashkil topgan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqiladi, tahlil qilinadi va loyihalashtiriladi. Arxitektura loyihasi va uning atrofidagi muhit – tabiiy landshaft, iqlim, iqtisodiy sharoitlar, inson ehtiyojlari, estetik tamoyillar, amaliy funksiyalar, texnik komponentlar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish kelajakdagi me'morlarning fikrlash faoliyatini faollashtirishga va ularning deontologik professional dizayn faoliyatining oqilona tarkibiy qismini rivojlantirishga yordam beradi.

Tizimli loyihalash usuli me'moriy ob'ektning tizimli tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bunda talaba loyihaga qo'yiladigan talablarning uning barcha tarkibiy qismlari tomonidan mos kelmasligini aniqlaydi. Tahlil qilinayotgan hodisalarning sinteziga asoslanib, u barcha strukturaviy elementlarni bitta asosiy g'oyaga bo'ysundirish yo'llarini tanlash holatiga tushadi. Qarama-qarshiliklarni aniqlash, ularni anglash va og'zaki shakllantirish talabalarga arxitektura dizaynini o'rgatishda deontologik komponentni kiritish uchun zaruriy shartdir.

Shu tarzda, "Arxitektura dizayni" faniga o'qitishning deontologik tarkibiy qismini o'z ichiga olgan muammoli dizayn va tizimli dizayn usullaridan foydalanish kelajakdagi me'morlarning nafaqat funksional, rejalashtirish, konstruktiv va kompozitsion muammolarni hal qilish bo'yicha mutaxassislar sifatida, balki o'zlarining kasbiy faoliyati natijalari uchun ma'naviy va axloqiy motivatsion javobgarlikka ega bo'lgan professional dizayn faoliyatiga tayyorligini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupov X.I., Narov R.A., Salimova I.N., Ilyasov A.T., Tashxodjaeva K.U. Qurilish jarayonlari, bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi. Darslik. 3-qism. – Toshkent: TAQI, 2019. – 296 b.
2. Tohirov M.K., Norov R.A. Qurilish jarayonlari texnologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2007. – 176 b.
3. Yusupov X.I., Rasulov V., Ilyasov A.T. va boshq. Qurilish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Arxitektura-qurilish integratsiya va innovatsiya markazi" TAQI, 2015. – 170 b.
4. Bozorboev N., Umurzoqov E. Qurilish ishlab chiqarishi texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2005. – 89 b.
5. Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. – Москва: Стройиздат, 2006. – [без указания страниц].

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.